

SIFAT MENEJMENTI TIZIMLARINING USTUNLIGI

Xamdamov Baxrom Raimdjonovich

Metrologiya, standartlashtrish va mahsulot sifati menjmenti kafedrası,
texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD

Maxmudov Abdumajid Odiljon o'g'li

Metrologiya, standartlashtrish va mahsulot sifati menjmenti yo'nalishi,
4-bosqich talabasi

Andijon Mashinasozlik instituti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7681017>

Annotatsiya: mazkur maqolada tashkilotlar o'z iste'molchilari va manfaatdor tomonlarni talab-hohishlarni qanoatlantirishda, shuningdek mahsulot va xizmat ko'rsatishda ularni jalb etishga erishishda o'zining javobgarlik va majburiyat

t

u

s

h

Kalit so'zlar. ISO 9000, Siyosat, Maqsad, Menejment, Sifat, Talablar, Ta'minlash va x.k.

Аннотация: В этой статье освещается совершенствование организациями своих концепций ответственности и приверженности своим потребителям и заинтересованным сторонам в удовлетворении их потребностей, а также в достижении их вовлеченности в предоставление продуктов и услуг. Принятие организацией стратегического решения о применении системы менеджмента качества, способной помочь улучшить результаты ее деятельности и обеспечить прочную основу для инициатив, направленных на устойчивое развитие.

i

Ключевые слова. ISO 9000, политика, цель, управление, Качество, требования, обеспечение и др.

a

Annotation: This article covers the improvement of the concepts of responsibility and commitment of organizations in satisfying their consumers and stakeholders, as well as achieving their involvement in the provision of products and services. The organization makes a strategic decision in the application of a quality management system that can help improve the results of its activities and provide initiatives with a solid foundation, designed for Sustainable Development.

s

h

t

i

Keywords. ISO 9000, policy, purpose, management, quality, requirements, provision, etc.

Standartlashtirish bo'yicha xalqaro tashkilot (ISO International Organization for Standardization), standartlashtirish bo'yicha milliy tashkilotlar butun jahon uyushmasi (ISO a'zolari), 14.10.1946 yilda 25 mamlakat ishtirokida Birlashgan millat tashkiloti qoshida tashkil topgan. ISO dastlab, grekcha «isuus» teng degan ma'noni beruvchi so'zdan olgan, 23.02.1947 yildan vazifasini bajarishga kirishgan. ISO texnik komiteti xalqaro standartlarni tayyorlash huquqiga ega.

Har qaysi tashkilot-ISO a'zolari, texnik komitetni yaratish uchun, mazkur komitetga vakillarni taqdim etish huquqiga egadir. Xalqaro Elektrotexnika Komissiyasi (IEC), davlat va nodavlat tashkilotlari bilan ISO barcha masalalari bo'yicha yaqin hamkorlikda, aloqa o'rnatishi va vazifasini bajarishida ishtirok etishi mumkin. ISO 9000 guruhi hujjatlariga ISO /TC 176 texnik komitetining Sifat Menejmenti va sifatni ta'minlash SC 1 quyi komiteti, konsepsiya va atamalarga javob berishi lozim. ISO 9000 xalqaro standarti sifat menejment tizimlari (SMT) uchun asosiy tushunchalar, prinsiplar va atamalarni, shuningdek boshqa standartlar SMT uchun asosiy nizomni o'z ichiga olgan. Standart foydalanuvchilarga sifat menejment tizimlarining asosiy tushuncha, prinsip va atamalarini berib, SMT ni natijaviy va samarali joriy etishga, hamda boshqa standartlarga SMT tadbiq etishda yordam beradi.

ISO 9000 xalqaro standarti tashkilotni qo'ygan maqsadlariga erishishi uchun SMT ni asosiy tuzilishi, qaysiki sifat bilan aloqador asosiy tushunchalar, prinsiplar va resurs aniq ko'rsatib beradi. Bular barcha tashkilotlar uchun, ularni o'lchami, murakkabligi yoki biznes-modeliga bog'liq bo'lmay qo'llaniladi. Uni maqsadi shundaki, qaysiki tashkilotlar o'z iste'molchilari va manfaatdor tomonlarni talab-hohishlarni qanoatlantirishda, shuningdek mahsulot va xizmat ko'rsatishda ularni jalb etishga erishishda o'zining javobgarlik va majburiyat tushunchalarini takomillashtirsin.

ISO 9000 xalqaro standartida sifat menejmenti tizimlarining 7 (prinsipi) tamoyilini tadbiq etishdagi asosiy tushunchalari 2.2 bandida yoritilgan. Ushbu prinsiplar o'z-o'zi bo'yicha talablar bo'lmay, balki ularda asosiy talablar shakllanadi va ISO 9001 xalqaro standarti talablarida o'rnatilgan.

ISO 9000 xalqaro standartining 2.3 bandida har bir prinsipni qo'llashdagi ustunligi, ta'sir imkoniyati, «mazmuni» va «mohiyati» keltirilgan bo'lib, bu prinsiplarni nima uchun tashkilotlar hisobga olishi lozimligi tushintiriladi, ya'ni:
-tashkilotning takomillashtirish;

- bozorda o'z o'rnini topish;
- qonun-qoida talablariga rioya qilish;
- iste'molchi talablariga rioya qilish;
- yetkazuvchilarni rivojlantirish.

Tashkilotga Sifat menejmenti tizimlarini sertifikatlashtirish qanday ustunlik beradi:

- tashkilotni sifat menejmenti tizimlarini xalqaro standartlar talablarga haqiqatdan ham muvofiqligini tasdiqlaydi;
- ikkinchi (iste'molchi) tomonning ko'p sonli tekshirishlariga o'rin qolmaydi;
- bozordagi mavqeyi yuksaladi.

Sifat menejmenti tizimlarini joriy etish va sertifikatlashtirish harajatlari, bu tashkilotning sifat siyosatiga bog'liq, umumiy sarflangan mablaqqa nisbatan:

- sifatni boshqarishga (20 - 25 %);
- sifatni ta'minlashga (10 -12 %);
- sifat menejmenti tizimlariga (4 - 7 %) harajat bo'lishi mumkin.

ISO 9000 guruhi xalqaro standartlari sifat menejment tizimlarini asosiy tushincha, prinsip va atamalarni, qaysiki universal tavsiflar va qo'llanish ko'lami:

- tashkilot, sifat menejmenti tizimini joriy etish orqali turqin muvoffaqiyatga intilish istagida bo'lsa;
- iste'molchi, tashkilotni talab etilgan mahsulotni yetkazishi va xizmat ko'rsatish xususiyatiga ishonch va uni talabi qanoatlantirishini hohlasa;
- tashkilot, mahsulot yetkazish va xizmat ko'rsatish zanjiri talablarni bajarilishiga ishonchli bo'lishini hohlasa;
- tashkilot va manfaatdor tomonlar sifat menejmenti tizimlaridagi yagona atamalarni qo'llash orqali, o'zaro tushinishni takomillashtirishga erishmoqchi bo'lsa;
- tashkilot, ISO 9001 talablariga muvofiqligini baholashni hohlasa;
- kimki, sifat menejmenti tizimlari doirasini baholash yoki maslahat berish, o'qitish olib boruvchilar;
- ISO 9000 guruhiga kiruvchi standartlarni ishlab chiquvchilar.

ISO 9000:2015 dagi ayrim atama va ta'riflar:

Sifat (quality) – borliq (mahsulot, xizmat, jarayon, shaxs, tizim, tashkilot, resurslar) ni o'zining to'la tavsifi qandayligini talabga muvofiqlik darajasi yoki Sifat – qo'yilgan talab tavsifi-ning muvofiqlik darajasi (ISO 9000:2015, 3.6.2).

1-izoh: «sifat» a'tamasi sifatida «qoniqarli», «yaxshi» yoki «a'lo» so'zlaridan foydalanish mumkin.

2-izoh: «o'ziniki(mavjud)» tushunchalar, borliq (ob'ekt-obgect)- da qarama-qarshi «tayinlangan, o'zlashtirilgan», tushunchalar (bor, mavjud)likni bildiradi yoki Sifat (quality): -mahsulotni o'zining to'la tavsifi qandayligini talabga muvofiqlik darajasi.

Sifat darajasi/klassi (grade quality)- bir hil vazifani bajaradigan, turli qo'yilgan talablarni o'z ichiga olgan mahsulot, jarayon yoki tizimlar sifati (ISO 9000:2015, 3.6.3).

Sifat darajasi mahsulot tavsifining ajralmas qismi bo'lib, u texnik tavsifga bog'lik holda o'zgaradi:

Talab (requirement) -ehtiyoj yoki istak, qaysiki o'rnatilgan odatda kutilgan yoki majburiy bo'lishi lozim bo'lgan (ISO 9000:2015, 3.6.4) Sifatga qo'yilgan talab (quality requirement)- sifat bilan aloqador talablar (ISO 9000:2015, 3.6.5).

«Menejment» (management) -tashkilotni o'rnatilgan yo'nalish faoliyati bo'yicha vazifalarini muvofiqlashtirish va ushbu faoliyatni boshqarish (ISO 9000:2015, 3.3.3).

1-izoh: «Menejment» - bu maqsadlarga erishish uchun siyosat, maqsadlar, shuningdek jarayonlarni o'rnatishni o'z ichiga olishi mumkin.

2-izoh: «Menejment» atamasi gohida insonlarga ham, masalan qaysiki tashkilotni yo'naltirish va uni boshqarish huquqi va javobgarligi bor shaxs yoki shaxs guruhlariga qo'llaniladi. Bunday holda «Menejment» atamasi, uni doimo sifatni aniqlash muvofiqligi bilan tushunish, yuqoridan o'rnatilgan «Menejment» tushunchasi bilan almashtirib qo'ymaslik lozim. Masalan, «Menejment» lozim deb tushunmaslik, balki «Yuqori rahbariyat» deb qabul qilish lozim. Aksincha insonlarga qo'llanilganda boshqa so'zlar bilan masalan «menejerlik» yoki «menejer» nomlarini qo'llash lozim.

Sifat menejmenti (quality management) -sifatga muvofiqlik bo'yicha menejment (ISO 9000:2015, 3.3.4).

Izoh: Sifat menejmenti odatda o'z ichiga sifat ko'lamida o'rnatilgan siyosat va maqsadlarni, sifatni rejalashtirish, boshqarish, ta'minlash va takomillashtirishlarni oladi.

Sifat menejment tizimi (quality management system) -sifatga qo'yilgan talablar bo'yicha boshqarish tizimi (ISO 9000:2015, 3.5.4).

Nima uchun sifat menejment tizimlarini tadbiq etish kerak?

Sifatni ta'minlash (quality assurance) -sifat menejmentini sifatga qo'yilgan talablarini bajarishda, ishonch tuyg'usini yaratishga yo'naltirilgan qismidir (ISO 9000:2015, 3.3.6).

Barcha xodimlari ishtirokisiz sifatni ta'minlash imkoni yo'q!

Sifat nazorati (quality control) -sifat menejmentini sifatga qo'yilgan talablarini bajarishga yo'naltirilgan qismidir (ISO 9000:2015, 3.3.7).

- kim?
- nima bilan?
- qanchasini?
- qanchada?

Sifatni takomillashtirish (quality improvement)- sifatga qo'yilgan talablarni bajarishi imkoniyatini oshirishga yo'naltirilgan sifat menejmen-tini qismidir (ISO 9000:2015, 3.3.8).

Samaradorlik (efficiency) -erishilgan natija va sarflangan resurs o'rtasidagi nisbat (ISO 9000:2015, 3.7.10).

Natijaviylik (effectiveness) -qaysiki rejalashtirilgan vazifalarni bajarilgani va rejalashtirilgan natijalarga erishilganlik bilan ifodalangan daraja. (ISO 9000:2015, 3.7.11).

Kuzatuvchanlik (traceability) -ob'ektni qo'llanishi yoki joylashuvi tarixini kuzatish imkoniyati (ISO 9000:2015, 3.6.13).

Maqsad (objective) -natija, qaysiki erishish lozim bo'lgan (ISO 9000:2015, 3.7.1).

1-izoh: Maqsad strategik, taktik yoki amaliy jihatli bo'lishi mumkin.

2-izoh: Maqsadlar har turli faoliyat jihatlariga nisbatan (qaysiki, masalan, moliyaviy, salomatlik va mehnat muhofazasi ta'minlash, atrof muhitni muhofazalash, sifat ko'rsatkichlariga erishish) bo'lishi mumkin.

3-izoh: Maqsadlar turlicha ifodalanish mumkin, shuningdek kutilayotgan «chiqish» (natija, jamlama), ko'zlangan marra, ishlab chiqarish mezonni, sifat ko'lami maqsadlari yoki boshqa so'zlar bilan nomlangan, mohiyati aynan bo'lgan, masalan: niyat qilingan, belgilangan, orzu, intilishlar bo'lishi mumkin.

4-izoh: Sifat menejmenti tizimga qabul qilinadigan, aniq natijalar olish uchun tashkilot sifat ko'lamida o'rnatilgan, sifat siyosati bilan muvofiq bo'lgan maqsadlar.

Sifat doirasi maqsadi (quality objective) - sifatga nisbatan bo'lgan maqsad (ISO 9000:2015, 3.7.2).

1-izoh: Sifat ko'lamida maqsadlar odatda tashkilotni sifat ko'lamidagi siyosatiga muvofiq o'rnatiladi.

2-izoh: Sifat ko'lamida maqsadlar odatda muvofiq qo'yilgan vazifa-(biriktirilgan vazifa, javobgarligi)larni bajarish uchun va tashkilot darajalar bo'yicha o'rnatiladi.

Maqsadlar qo'yishda yuqoridagilar bo'lishi shart!

Siyosat (polisy) -tashkilotni va uni yuqori rahbariyatini rasmiy ifodalagan faoliyat yo'nalishi va maqsadlari (ISO 9000:2015, 3.4.8).

Sifat siyosati (quality policy) -sifatga nisbatan siyosat (ISO 9000:2015, 3.5.9).

1-izoh: Odatda sifat siyosati tashkilotni umumiy siyosati bilan kelishilgan, uni ko'zlagan maqsadi va missiyasi bilan bog'liq bo'lishi, hamda maqsadlar o'rnatish uchun asos bo'lishi mumkin.

2-izoh: Balki Sifat menejmenti prinsiplari sifat siyosatini yaratish uchun asos bo'lishi mumkin.

Oldini oluvchi chora (preventive action) -yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nomuvofiqlik sababini yoki hohlanmagan holatni bartaraf etish uchun ko'riladigan chora (ISO 9000:2015, 3.12.1).

1-izoh: Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nomuvofiqlik sababi birdan ortiq bo'lishi mumkin.

2-izoh: Nomuvofiqlik yuzaga kelishi uchun ko'rilgan oldini oluvchi chora, tuzatuvchi chora kabi nomuvofiqlikni qayta takrorlanmasligiga qo'llaniladi.

Tuzatuvchi chora (corrective action) -nomuvofiqlikni sababi va uni qayta takrorlanishini bartaraf etish uchun qo'llaniladi (ISO 9000:2015, 3.12.2).

Tuzatish (correction) -nomuvofiqlikni bartaraf etish uchun qo'llaniladi (ISO 9000:2015, 3.12.3).

Sifat darajasini o'zgarishi (regrade) –nomuvofiq mahsulot, jarayon yoki xizmat ko'rsatishni talabga muvofiqlikka keltirilganda, dastlabki qo'yilgandan sifat darajasini pasayishi (ISO 9000:2015, 3.12.4).

Foydalanishga ruhsat berish (concession) –qaysiki qo'yilgan talablarga nomuvofiq mahsulot yoki xizmat ko'rsatishga foydalanish yoki keyingi jarayonni bajarishga ruhsat berish (ISO 9000:2015, 3.12.5).

Izoh: Foydalanishga ruhsat berish odatda mahsulot yoki xizmat ko'rsatishni yetkazishni chegaralash, qaysiki mavjud nomuvofiqlik tavsifi o'rnatilgan chegarasi ichida va chegaranish muddat davrida va aniq qo'llash uchun mahsulot partiyasi yoki xizmat paketiga beriladi.

Chetga chiqishga ruhsat berish (deviation permit) –mahsulot yoki xizmat ko'rsatishning o'rnatilgan dastlabki talablaridan ishlab chiqarishni boshlashgacha bo'lgan chetga chiqishga ruhsat berish (ISO 9000:2015, 3.12.6).

Izoh: Chetga chiqishga ruhsat berish odatda mahsulot yoki xizmat ko'rsatishni yetkazishni chegaralash, qaysiki mavjud nomuvofiqlik tavsifi o'rnatilgan chegarasi ichida va chegaralash muddat davriga va aniq qo'llash uchun mahsulot partiyasi yoki xizmat paketiga beriladi.

Keyingi jarayonni bajarishga ruhsat berish (release) –nomuvofiq mahsulot yoki xizmat ko'rsatishdagi keyingi jarayonni bajarishga ruhsat berish (ISO 9000:2015, 3.12.7).

Qayta ishlov berish (rework) -nomuvofiq mahsulot yoki xizmat ko'rsatishning muvofiq talabga keltirish maqsadi bilan ishlov berish (ISO 9000:2015, 3.12.8).

Izoh: Qayta ishlov berish faqat nomuvofik mahsulot yoki xizmat ko'rsatish qismigagina sarflanadi.

Yaroqlikka tiklash (repair) -kutilayotgan foydalanish uchun nomuvofiq mahsulot yoki xizmat ko'rsatishni yaroqlikka taklash maqsadida ishlov berish (ISO 9000:2015, 3.12.9).

1-izoh: Nomuvofik mahsulot yoki xizmat ko'rsatishni to'la talablarga muvofiqlikka tiklash majburiy emas.

2-izoh: Yaroqlikka tiklash bilan va o'rniga foydalanishga ruhsat berish talab etilishi mumkin, masalan texnik ko'rsatish davrida.

3-izoh: Yaroqlikka tiklash faqat nomuvofik mahsulot yoki xizmat ko'rsatish qismini o'zgartirishgagina sarflanishi mumkin.

Utalizatsiyalash/Foydalanishdan yo'q qilish (scrap) –dastlabki nomuvofik mahsulot yoki xizmat ko'rsatishni kutilayotgan foydalanishga yo'l qo'yamaslik maqsadida qilinadigan chora (ISO 9000:2015, 3.12.10).

Masalan: qayta ishlov berish, utalizatsiyalash.

Izoh: Nomuvofiq xizmat ko'rsatish holati bilan ko'rsatiladigan xizmat tugatilishiga olib kelishi mumkin.

Audit (audit) -audit mezonlariga muvofqlik darajasi aniqlash uchun uni xaqqoniy baholash va audit guvohligini olishni tizimli, mustaqil va hujjatlashtirilgan jarayon (ISO 9000:2015, 3.13.1).

Audit turlari:

- ichki audit (1-tomon, tashkilotni o'zi-o'zi auditi);
- tashqi audit (2,3-tomon, iste'molchi, sertifikatlashtiruvchi auditi):
- mujassamlangan audit, bir necha tizimlarni bir vaqtda (3-tomon);
- birgalikda audit, bir necha tashkilot hamkorligida (3-tomon).

Xulosa

1-izoh: Asosiy audit elementlari o'z ichiga muvofiq ob'ektni hujjat bilan muvofiqlikni aniqlashni, bajarayotgan xodimni tekshirilayotgan joyga javobgar emasligini oladi.

2-izoh: Audit ichki (birinchi tomon) yoki tashqi (ikkinchi yoki uchinchi tomon), shuningdek mujassamlangan (bir necha tizimni birga o'tkazish) yoki birgalikda (bir necha tashkilotni birgalikda o'tkazishi) auditlari bo'lishi mumkin.

3-izoh: Ichki audit, gohida birinchi tomon audit deyiladi yoki menejment talhilli uchun uni manfaati va ichki maqsadida, muvofiqlik bo'yicha tashkilotni isbotlash uchun tashkilotni o'zi o'tkazadi. Mustaqillikka o'z faoliyatini tekshirmaslik bilan isbotlanadi.

4-izoh: Tashqi audit odatda ikkinchi va uchinchi tomon auditi deb nomlanadi. Ikkinchi tomon auditini tashkilot faoliyatidan manfaatdor tomon, ya'ni iste'molchi yoki boshqa shaxslar o'tkazishi mumkin. Uchinchi tomon auditini mustaqil tekshiruvchi tashkilot, sertifikatlashtirish/muvofiq-likni ro'yxatga kiritish yoki davlat tashkilotlari o'tkazishi mumkin.

Yuqoridagi keldirilganlarni joriy etish orqali har qanday tashkilot raqobatbardoshlikka erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamajonov A.A., Solieva D. A. /Zamonaviy avtomobilsozlik korxonalarida sifatni boshqarish tizimini takomillashtirish/ NamMTI ilmiy-texnika jurnali

- www.nammti.uz, Scientific and technical journal of NamIET. TOM 4 № 3, 2019. 193-198 b.
2. Mamajonov A.A., Xamdamov B.R., Xakimov D.V. /Xalqaro standartlarda siyosat va maqsadlarga qo'yilgan talablar/ NamMTI ilmiy-texnika jurnali www.nammti.uz Scientific and technical journal of NamIET TOM 5 - № 2, 2020. 292-299 b.
3. Mamajonov A.A., Xakimov D.V., Xamdamov B.R., Isroilova S.X./ Nomuvofiq mahsulotni boshqarish / Scientific-technical journal -STJ FerPI, FarPI ITJ, 2020, T.24, maxsus №1. 114-125 b.
4. Mamajonov A.A., Xakimov D.V., Xamdamov B.R., Isroilova S.X./ Ichki auditni boshqarish / Scientific-technical journal -STJ FerPI, FarPI ITJ, 2020, T.24, maxsus №2. 97-110 b.
5. Mamajonov A.A., Xamdamov B.R., Jo'raev Z.B. Avtomobilsozlikda mahsulot ishlab chiqarishni kelishish Monografiya ISBN 978-9943-6301-6-1. Andijon - 2020. "Xayot" nashiyoti -184 b.

